

Politisches Empowerment in den sozialen Medien

Ein Ansatz zur sprachlichen Charakterisierung am Beispiel von #WirSindMehr

Aenne Knierim, Ulrich Heid, Thomas Mandl

Universität Hildesheim, Deutschland

{knierim, heidul, mandl}@uni-hildesheim.de

Abstract

Dieses Paper zeigt einen Zwischenstand von Arbeiten zur sprachlichen Charakterisierung von politischem Empowerment in den sozialen Medien an den Beispieldiskursen #WirSindMehr und #NieWiederIstJetzt der Plattformen Instagram und Facebook. Für die sprachliche Charakterisierung der Bildtexte und Bildunterschriften wird zum einen ein inhaltliches Annotationsschema entwickelt. Zum Zweiten wird das modifizierte Toulmin-Schema (Habernal/Gurevych 2017) für die Diskurse erweitert, um eine Analyse mithilfe von Argument Mining zu erlauben. Vorläufige Ergebnisse zeigen, dass in unseren Daten über beide Plattformen und Textarten hinweg Aspekte des politischen Bewusstseins sowie der persönlichen Identitätsbildung überwiegen, während Aspekte der politischen Teilhabe selten vorkommen.

Keywords: empowerment; Instagram; Facebook; #WirSindMehr; #NieWiederIstJetzt; Cultural Analytics; Argument Mining

1 Einleitung

Die Empowerment-Forschung hat ihre Wurzeln in der Psychologie. Dort wird Empowerment als Konzept definiert, welches individuelle Stärken und Kompetenzen sowie proaktive Verhaltensweisen mit Fragen der Sozialpolitik und des sozialen Wandels verbindet (Zimmermann/Rappaport 1988). Das

Konzept ist nah verwandt mit Freires Theorie der Bewusstseinsbildung (engl. *consciousization*), welche beschreibt, dass das kritische Bewusstsein der erste Schritt sei, um den eigenen Status in der Gesellschaft zu verändern (Freire 1970). Neben dem sozialen und politischen Verständnis umfasst die individuelle Erfahrung von Empowerment Zimmermann und Rappaport (1988) zufolge eine Kombination aus Selbstakzeptanz und der Fähigkeit, eine selbstbewusste Rolle bei der Kontrolle von Ressourcen und Entscheidungen in der eigenen Gemeinschaft zu spielen. Dies könne beispielsweise durch Bürgerbeteiligung erfolgen.

Der Begriff des politischen Empowerments wurde eingeführt, um den potenziellen Mangel an Bürgerbeteiligung in Demokratien zu überwinden (Pirannejad/Janssen 2019). Obwohl es bislang keine feste Definition des Konzepts gibt, betonen alle damit befassten theoretischen Modelle die Notwendigkeit, dass die Kompetenz und Erfahrung eines Individuums gestärkt werden muss (Amichai-Hamburger et al. 2008). Beispiele für ein Empowermentresultat sind politische Beteiligung und Einflussnahme, eine eigene Wahrnehmung von Kontrolle, die Mobilisierung von Ressourcen sowie eine Übertragung von Macht zwischen gesellschaftlichen Gruppen (Leong et al. 2019, 2015; Alexander et al. 2016; Jones 1978; Pirannejad/Janssen 2019; Perkins/Zimmerman 1995).

Im Informationszeitalter kann das Internet eine Rolle bei der Involierung von Bürger:innen in politische Prozesse spielen, woraus eine neue Form des politischen Empowerments entsteht (Pirannejad/Janssen 2019). Mehrere Forschende haben daher politisches Empowerment im Internet untersucht. Darüber hinaus wurde in einigen Studien die Rolle sozialer Netzwerke in der Förderung von politischem Empowerment untersucht (Leong et al. 2015, 2019; Waitoa et al. 2015; Hurley 2021; Halliday/Brown 2018). Aufbauend auf diesen Arbeiten untersucht die vorliegende Studie politisches Empowerment auf Instagram und Facebook. Dabei nehmen wir eine Vogelperspektive ein, um konkret die Charakterisierung spezifischer sprachlicher Merkmale von politischem Empowerment vorzunehmen.

In Deutschland haben im Jahr 2024 mehr als 48 Millionen Menschen Facebook benutzt, während 41% der Deutschen Instagram verwenden.¹ Daher überrascht nicht, dass die Plattformen Bürgerbeteiligung widerspiegeln oder sogar politische Themen auf die Agenda setzen können (Towner/Muñoz 2018; Barbala 2024). In dieser Arbeit konzentrieren wir uns auf textuelle

1 Quelle: statista.com, Zugriff 30.01.2025

Elemente von Posts, Bildunterschriften (engl. Captions) und Bildtexte. Viele Studien untersuchen Farben, Fotofilter und Arten von Selfies, um visuelle Muster zu erkennen (Manovich 2017) und die visuelle Kultur von Plattformen zu untersuchen (Caliandro/Graham 2020; Gibbs et al. 2015). Dabei haben Studien gezeigt, dass politische Inhalte oft in den Bildunterschriften kommuniziert werden (Bast 2021; Towner/Muñoz 2018; Liebhart/Bernhardt 2017; Lalancette/Raynauld 2019). Da Bildtexte oft im Sinnzusammenhang mit Bildunterschriften stehen, werden in dieser Studie beide Inhalte untersucht. Als Beispieldiskurs untersuchen wir die Bewegung um die Hashtags #WirSindMehr und #NieWiederIstJetzt, in der Bürger:innen Haltung gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus in Deutschland beziehen. Die sogenannte „schweigende Mehrheit“ reagierte auf das rechtsextreme Treffen „Düsseldorfer Forum“, bei welchem die „Remigration“ von Deutschen mit Migrationshintergrund geplant wurde, sowie auf antisemitische Vorfälle nach dem terroristischen Anschlag auf Israel am 07. Oktober 2023 (Bensmann et al. 2024). Details zu den Diskursen befinden sich im Anhang.

Politisches Empowerment wurde in der Forschung bisher anhand verschiedener Fallstudien untersucht (z.B. Woo-Young/Won-Tae 2006). Diese Literatur dient als Grundlage, um mithilfe quantitativer Methoden eine Charakterisierung der Sprache des politischen Empowerments an den Beispielen der oben genannten Diskurse vorzunehmen. Dieses Paper ergänzt Fallstudien und qualitative Arbeiten um einen quantitativen Ansatz und folgt damit dem Paradigma der digitalen Geisteswissenschaften, geistes- und sozialwissenschaftliche Phänomene mit quantitativen Methoden zu untersuchen.

Dieses Paper enthält zunächst die Herleitung eines Annotationschemas, um politisches Empowerment inhaltlich charakterisieren zu können. Daneben sollen typische Argumentationsstrukturen identifiziert werden, um die Ko-Okkurrenz von Argumentationskomponenten und Aspekten des politischen Empowerments festzustellen: Drücken z.B. Behauptungen oft ein Gefühl der Gruppenidentität einem politischen Thema gegenüber aus? Zur Argumentationsannotation wird das modifizierte Toulmin-Schema von Habernal und Gurevych (2017) für den Datensatz angepasst.

2 Datenerhebung und -beschreibung

Basierend auf der Theorie aus *Cultural Analytics* basieren wir unsere Analyse auf *cultural sampling*, also einer kulturellen Stichprobe. Nach Manovich (2020) ermöglichen soziale Medien es, kontemporäre geisteswissenschaftliche Phänomene mithilfe solcher kultureller Stichproben zu untersuchen, da sie Nähe zum Diskurs realer Bürger:innen ermöglichen. Dafür nutzen wir Hashtags, die online als Diskursstrukturmarker dienen (Omena et al. 2020). Wir haben Daten im Zeitraum zwischen dem 07.10.2023 und dem 31.03.2024 von den Plattformen Instagram und Facebook gesammelt. Als Suchbegriff dienten die Hashtags #wirsindmehr oder #niewiederistjetzt und Schreibvarianten. Dabei sind je nach Plattform ungefähr dieselbe Anzahl an Posts vorhanden, wobei sich die Tokenzahl stark unterscheidet (Tab. 1). Außerdem gibt es 368 Posts, die beide Hashtags oder Schreibvarianten davon enthalten. Die durchschnittliche Textlänge in den Captions der Posts beträgt für Instagram 91 Wörter und für Facebook 80 Wörter. Die Bildtexte enthalten auf beiden Plattformen nur durchschnittlich unter 30 Wörter (Tab. 1).

Tab. 1: *Quantitative Beschreibung der Korpora*

Plattform	Tokens	Posts	% Posts mit Caption	% Posts mit Bildtext	Ø Wörter pro Caption	Ø Wörter pro Bildtext
Instagram	1.279.585	13.469	99,6%	17,9%	~ 91 W.	~ 24 W.
Facebook	291.981	13.361	23,7%	19,2%	~ 80 W.	~ 28 W.

Für die Korpuserstellung wurde das Tool Crowdtangle² verwendet. Crowdtangle war bis August 2024 eine legale Möglichkeit, Daten von Plattformen der Firma Meta zu extrahieren. Das Tool ist jedoch nicht mehr verfügbar. Um jetzt Daten zu extrahieren, muss ein stark formalisierter Bewerbungsprozess über die Meta API durchlaufen werden.

2 crowdangle.com

3 Politisches Empowerment und inhaltliche Annotation

Im Folgenden wird eine Übersicht über die erstellten Annotationsrichtlinien gegeben, die alle drei Aspekte des digitalen politischen Empowerments umfassen. Basierend auf der Literatur wurden initial elf mögliche Labels extrahiert, welche in Tabelle 2 zusammengefasst dargestellt werden.

Tab. 2: Übersicht der Labels für die Korpusannotation nach Aspekt

Aspekt	Label	Erklärung
Politisches Bewusstsein	Conscientization	Bewusstseinsbildung über politische Umstände
	Gesellschaftlicher Wandel	Post spricht über Wandel in der Gesellschaft oder der gesellschaftlichen Haltung.
	Aufruf zur Teilnahme an Offline-Veranstaltungen	Aufruf, an politischen Veranstaltungen teilzunehmen, die im analogen Raum stattfinden und nicht online
	Bericht von Offline-Veranstaltungen	Post berichtet von politischen Handlungen im analogen Raum (z.B. Demonstrationen).
Persönliches E-Empowerment	Vernetzung mit anderen Gruppen	Vernetzung mit anderen Gruppen, die eine ähnliche politische Einstellung haben
	Ausdruck von Gruppenidentität	Post drückt ein Gefühl der Gruppenidentität im Kontext einer politischen Haltung aus.
	Ausdruck von Zustimmung oder Missbilligung	Post drückt Zustimmung oder Missbilligung einer bestimmten Sichtweise oder Position gegenüber aus.
Politische Teilhabe	Monitoring	„Überwachung“ von Regierungshandlungen
	Anfrage an Parteien oder Politiker:innen	Anfragen an Parteien oder Politiker:innen
	Fundraising	Fundraising für politische Zwecke
	Interaktive Entscheidungsfindung	Gruppenentscheidungen werden durch die Plattform erleichtert oder getroffen.

3.1 Politisches Bewusstsein

Nach Pirannejad und Janssen (2019) ist ein Aspekt von politischem Empowerment im Internet die Stärkung des politischen Bewusstseins. Längst etabliert ist, dass soziale Medien ein Diskursraum sind, der durch seine einfache Zugänglichkeit Raum für Austausch bietet. Durch die Entstehung digitaler Gemeinschaften, zum Beispiel anhand strukturierender Objekte wie dem Hashtag (Omena et al. 2018; Miller 2019), oder bestimmte Plattformaffordanzen wie die Gruppenfunktion bei Facebook, erhöht sich das politische Bewusstsein und die soziale Kommunikation in der digitalen Gemeinschaft (Boyd 2011; Van Raemdonck/Pierson 2021; Hurley 2021).

Posts, die Informationen enthalten, die ein politisches Thema auf die Agenda setzen, sind dabei eine Form der politischen Kommunikation. Dabei kann der Beitrag z.B. detailliert über politische Sachverhalte oder Rechte aufklären (Heger et al. 2022; Pirannejad/Janssen 2019; Woo-Young/Won-Tae 2006), Wissen und Informationen teilen (Amichai-Hamburger et al. 2008), über Politiker:innen informieren (Woo-Young 2005) oder Bewusstsein über ein Thema schaffen (Yuce et al. 2014). Pirannejad und Janssen (2019) argumentieren, dass durch Information und Kommunikation die Teilnahme an politischen Demonstrationen oder an Wahlen erhöht werden kann.

Daraus leiten wir die folgenden inhaltlichen Annotationskategorien ab:

- Conscientization/Bewusstseinsbildung
- Wechsel in der gesellschaftlichen Haltung
- Aufruf zur Teilnahme an Offline-Veranstaltungen
- Bericht von der Teilnahme an Offline-Veranstaltungen.

3.2 Politische Teilhabe

Die Erhöhung politischer Teilhabe ist eine weitere Säule des politischen Empowerments im Internet. Interaktionen mit Politiker:innen werden durch soziale Medien z.B. durch das Senden von Direktnachrichten vereinfacht (Amichai-Hamburger et al. 2008; Pirannejad/Janssen 2019). Dies kann auch strategisch organisiert werden und Accounts von Politiker:innen direkt auf der Plattform können öffentlich sichtbar kontaktiert werden. Aber auch Plattformaffordanzen zur Abstimmung sowie die Weiterleitung zu Petitionsseiten oder anderen externen Internetseiten erleichtern Entscheidungs- oder Abstimmungsprozesse und somit organisierte politische Handlungen. Zudem kann eine Art „monitoring“ von Politiker:innen erfolgen, wie in der koreanischen Kampagne *nakcheon*, die eine Blacklist korrupter Politiker verbreitete

(Woo-Young/Won-Tae 2006). Daraus leiten wir die folgenden inhaltlichen Annotationskategorien ab:

- Anfrage an Parteien/Politiker
- „monitoring“ von Mitgliedern und Aktivitäten der Regierung
- interaktive Entscheidungsfindung
- Petitionen
- Fundraising.

3.3 Persönliches E-Empowerment

Hier geht es um die Identität von Nutzer:innen, deren Wahrnehmung über ihre Fähigkeiten und Selbstwirksamkeit sowie deren Verstärkung durch ein Gruppengefühl und die Vernetzung mit anderen, die ähnlich denken (Amichai-Hamburger et al. 2008). Soziale Medien werden strategisch für die Vernetzung mit anderen oder ähnlichen Interessengruppen genutzt. Die weite Reichweite, die Posts erreichen können, und inhaltliche Netzwerke um Hashtags erleichtern es, Verbindungen zwischen aktivistischen Gruppen zu schaffen (Tye et al. 2018; Jackson et al. 2020). Zum Beispiel setzten Aktivist:innen in den südkoreanischen Kampagnen CAGE und Nosamo digitales sowie analoges Netzwerken gezielt ein, um größere politische Wirksamkeit zu erzielen (Woo-Young 2005). Neben der Vernetzung mit anderen Bewegungen oder Interessengruppen dienen manche Beiträge dem Ausdruck dieser Gruppenidentität. Das kann die Formierung von Koalitionen oder Verbindungen fördern (Yuce et al. 2014). Daraus leiten wir die folgenden inhaltlichen Annotationskategorien ab:

- Vernetzung mit anderen Bewegungen/Interessengruppen
- Ausdruck von Gruppenidentität
- Ausdruck von Zustimmung/Missbilligung.

4 Annotationen

In diesem Abschnitt wird der Prozess der inhaltlichen Annotation beschrieben. Darauf folgt die Beschreibung des Annotationsschemas für das Argument Mining sowie eine kurze Einordnung in das Feld.

4.1 Inhaltliche Annotationen

Tabelle 3 zeigt, dass pro Plattform jeweils zwei kulturelle Stichproben à 1000 Posts erstellt wurden. Pro Korpus werden einmal die Caption („Bildunterschrift“) und der Bildtext von je zwei trainierten Annotator:innen inhaltlich annotiert. Die Caption-Datensätze werden zusätzlich strukturell für das Argument Mining annotiert. Die inhaltlichen Annotationen erfolgen anhand der in Abschnitt 2 genannten drei Bereiche politisches Bewusstsein, politische Teilhabe und persönliches E-Empowerment und wurden in mehreren Kontrollrunden verfeinert. Dabei konnte das Markieren der Textsequenz Wort- und Satzgrenzen, aber keine Postgrenzen überschreiten. Es musste nicht jedes Wort oder jeder Satz markiert werden. Ein Beispiel für eine inhaltliche Annotation ist in Abbildung 1 zu sehen, die Annotationen erfolgten im Tool Lighttag (Perry 2021).

Tab. 3: Annotierte Stichproben

Plattform	Caption	Bildunterschrift
Instagram	1000 Posts	1000 Posts
Facebook	1000 Posts	1000 Posts

Abb. 1 Beispiel für eine inhaltliche Annotation

4.2 Annotation für das Argument Mining

Argument-Mining-Systeme ermöglichen es, aus Posts aus den sozialen Netzwerken typische Argumente oder die Haltung von Nutzern zu detektieren (Lippi/Torroni 2016). Obwohl sich traditionelle Forschung in diesem Bereich auf juristische Texte (Feijo/Moreira 2023; Habernal et al. 2024) und Essays (Kawarada et al. 2024; Demaria et al. 2023) konzentriert, wurden Versuche unternommen, die Methode für nutzergenerierte Inhalte wie Blogs, Forenbeiträge und Posts aus den sozialen Netzwerken zu adaptieren (Bhatti et al.

2021; Galassi et al. 2023; Zhang et al. 2023). Dies war auch in der Entwicklung von Annotationsschemata (Habernal/Gurevych 2017) sowie in der Erstellung von Korpora (Schaefer/Stede 2022) sichtbar.

Posts aus den sozialen Netzwerken stellen eine besondere Herausforderung für das Argument Mining dar (Basile et al. 2016). Boltuzic und Snajder (2014) weisen darauf hin, dass im Gegensatz zu formellen Argumentationsquellen von Nutzern vorgebrachte Argumente mehrdeutig, vage, implizit oder oft „einfach schlecht formuliert“ (Habernal/Gurevych 2017) sein können. Darüber hinaus gibt es Unterschiede in der Definition von Argumentationskomponenten. So argumentieren Bhatti et al. (2021), dass in einer Debatte auf Twitter um *Planned Parenthood* bereits die Nutzung der Hashtags #StandWithPP oder #DefundPP der Argumentationskomponente „Behauptung“ zuordenbar sei. Andererseits sind nicht alle Posts zu kontroversen Themen überhaupt argumentativ. Tatsächlich argumentative Posts werden der *micro-level argumentation* zugeordnet, bei deren Analyse man sich auf die Struktur eines einzelnen Arguments konzentriert (Habernal/Gurevych 2017; Bentahar et al. 2010).

Daraus folgt, dass etablierte Argumentationsmodelle nicht immer auf Inhalte aus den sozialen Medien übertragbar sind. In diesem Papier nutzen wir daher das modifizierte Toulmin-Schema von Habernal und Gurevych (2017), das für die Anwendung auf nutzergenerierte Webinhalte entwickelt und getestet wurde. Da das Toulmin-Modell für lebensnahe Argumentationen entwickelt wurde, allerdings in Anwendungen in Studien die Differenzierung zwischen manchen Argumentationskomponenten kritisiert wurde, wurde das Modell von Habernal und Gurevych (2017: 146 ff.) angepasst und getestet (Krippendorffs ‘unitized alpha’, $\alpha_U = 0,48$; vgl. Krippendorff 2004). Das modifizierte Toulmin-Modell enthält die Komponenten Behauptung, Prämisse, Unterstützung, Widerlegung und Zurückweisung.³

Für unsere Korpora haben wir das Schema zunächst unverändert getestet und haben Besonderheiten festgestellt. So sind beispielsweise nicht alle Posts in unseren Datensätzen argumentativ. Daher wurde dem Schema die Komponente „nicht-argumentativer Text“ hinzugefügt. Dies wirkt sich auch auf den Annotationsprozess aus, da zuerst alle nicht-argumentativen Posts markiert werden. Nicht-argumentative Posts in unserem Datensatz geben nicht-argumentative Meinungen wieder, weichen vom Thema ab oder sind dem Paradigma der phatischen Kommunikation zuzuordnen. Phatische Kommu-

3 Englisch: *claim, premise, backing, rebuttal* und *refutation*

nikation bezeichnet nicht-informative Kommunikation zum Zwecke des Erhalts sozialer Bindungen, im Konzext von sozialen Medien (Malinowski 1923; Jakobson 1960; zu *social media*: Miller 2017).

Weiterhin ist aufgefallen, dass die Argumentationskomponente „Behauptung“ eine große Rolle in den Posts spielt. Oft hat das Zuordnungsprobleme verursacht. Bei einer weiteren Iteration unseres Schemas haben wir die Behauptung daher in drei mögliche Typen aufgefächert: Behauptung, erweiterte Behauptung und Schlussfolgerung. In Abbildung 2 befindet sich ein typisches Beispiel aus unserem Datensatz.

Abb. 2 Beispiel für eine Argument-Mining-Annotation

Alle weiteren Richtlinien des modifizierten Toulmin-Schemas haben wir beibehalten: Jeder beliebige Token-Bereich in einem Dokument kann mit einer Argumentationskomponente markiert werden; Komponenten überlappen sich nicht; Sequenzbereiche sind im Voraus nicht bekannt; der Annotator wählt den Bereich und den Komponententyp gleichzeitig aus; alle Komponenten sind optional. Token-Bereiche in argumentativen Posts, die mit keiner Komponente markiert sind, werden nicht als Teil des Arguments betrachtet und später als „nicht-argumentativer Text“ markiert.

5 Vorläufige Ergebnisse und Ausblick

Dieser Abschnitt enthält vorläufige Ergebnisse der inhaltlichen Auswertung. Bis jetzt wurden die Datensätze erst einmal für das Argument Mining annotiert, während die Zweitannotation noch aussteht. In den Annotationsricht-

linien für die inhaltliche Auswertung wurde die Länge des zu labelnden Textabschnitts freigestellt. Dies hat zu Unterschieden zwischen den Annotator:innen in der Menge der Annotationen und Länge der annotierten Sequenzen geführt. Die üblichen Maße wie Krippendorffs Alpha und Cohens Kappa ergeben für diese Daten daher sehr niedrige Werte. Interessanterweise lassen sich trotzdem Trends erkennen. Es zeigt sich, dass Aspekte der politischen Teilhabe in der Regel am seltensten in den Captions der Posts beider Plattformen vorkommen (unter 2% der Annotationen). Labels der anderen beiden Aspekte von politischem Empowerment, „politisches Bewusstsein“ und „persönliches E-Empowerment“, sind sehr viel häufiger. Am häufigsten drücken Nutzende in ihren Posts Zustimmung oder Missbilligung aus (zwischen 21,6% und 25,9%) oder machen auf die politische Situation aufmerksam (zwischen 25,9% und 37,1%). In den folgenden Abschnitten wird die Annotationshäufigkeit entlang dreier Aspekte des digitalen politischen Empowerments gezeigt. Im Fokus liegt die Verteilung nach Plattform (Facebook vs. Instagram) und Plattformaffordanz (Caption und Bildtext).

5.1 Politisches Bewusstsein

In den Instagram-Captions ist „Conscientization“ (Bewusstseinsbildung) mit Abstand die häufigste Kategorie aus dem Bereich des politischen Bewusstseins (37,1% und 34,6%, vgl. Abb. 3). Dies trifft für Facebook-Captions und Bildunterschriften auch zu (~26%). „Aufruf zur Teilnahme an Offline-Veranstaltungen“ (~11%) ist im Facebook-Korpus am Zweithäufigsten. Seltener sprechen Posts über den gesellschaftlichen Wandel oder berichten von Offline-Veranstaltungen (je nach Annotator zwischen 5,4% und 8%). Letztere werden in den Captions (zwischen 5,4% und 8,0%) fast genauso oft besprochen wie in den Bildtexten (zwischen 5% und 8,2%). Diese Verteilungen sind über die Annotatoren hinweg konsistent.

Abb. 3 Politisches Bewusstsein in den Captions

Annotator 1 findet in circa 13% der Bildtexte Aufrufe zur Teilnahme an Offline-Veranstaltungen wie Demonstrationen. Über die Annotatoren hinweg konstant sind in den Facebook-Captions mehr Aufrufe zur Teilnahme an Offline-Veranstaltungen (11,6% und 11,5%) zu finden als Berichte vom Besuch solcher (7,5% und 5,4%), während die Verteilung auf Instagram ungefähr gleich ist (Aufruf: 6,8% und 5,7%; Bericht: 6,4% und 5,9%).

5.2 Politische Teilhabe

Der Aspekt der politischen Teilhabe ist auf beiden Plattformen am Wenigsten ausgeprägt: Nur unter 2% der Annotationen enthält Aspekte der politischen Teilhabe (Abb. 4). Dabei kommt die Kategorie „Monitoring der Regierung“ bei beiden Annotatoren auf Facebook am häufigsten vor (~1,6% und ~0,06%), bei Instagram in den Bildtexten und auf Facebook in den Captions. Alle anderen Aspekte kommen in den Captions beider Plattformen insgesamt 20-mal oder weniger vor; in den Bildtexten ist dies ebenso. Nur der Aspekt „Petition“ tritt in Facebook-Bildtexten in 40 Posts auf.

Abb. 4 Politische Teilhabe in den Captions

5.3 Persönliches E-Empowerment

In den Captions beider Plattformen ist der Ausdruck von Zustimmung und Missbilligung eine der häufigsten Kategorien (FB: über 25%, IG: über 21%). Dabei sieht Annotator 1 sie häufiger auf Facebook als auf Instagram. Beim Ausdruck von Gruppenidentität divergieren die Ergebnisse nach Annotator und Plattform, liegen aber insgesamt immer zwischen 15,8% und 21,6%. Die Unterschiede in den Bildtexten sind sehr stark (Abb. 5): Während in den Bildtexten auf Facebook der Ausdruck von Zustimmung und Missbilligung genau wie in den Captions häufig annotiert wurde, sind in den Bildtexten auf

Instagram alle Aspekte des persönlichen Empowerments kaum annotiert (Abb. 5). Dies könnte mit der Länge der Bildtexte (\bar{O} 30 W.) zu erklären sein.

Abb. 5 Persönliches E-Empowerment in den Bildtexten

6 Diskussion

Dieses Paper präsentiert einen Zwischenstand für eine quantitative Charakterisierung der Sprache von politischem Empowerment auf Instagram und Facebook am Beispiel von #NieWiederIstJetzt und #WirSindMehr. Dafür wurden die Korpuserstellung, die theoretische Herleitung für die inhaltliche Annotation, die Annotation für Argument Mining sowie erste Ergebnisse der Auswertung beschrieben.

Für die inhaltliche Ebene konnten bereits Auswertungen gezeigt werden, wobei es Einschränkungen durch die unterschiedliche Menge von annotierten Sequenzen gibt. Dies legt eine dritte Annotation nahe. Trotz der unterschiedlichen Menge der Annotationen zeigt sich, dass sich politisches Empowerment inhaltlich auf beiden Plattformen ähnlich abbildet.

Aspekte des politischen Bewusstseins sowie des politischen E-Empowerments sind in den Posts prävalent. Aspekte der politischen Teilhabe kommen jedoch vergleichsweise selten in Posts vor: Alle möglichen der Teilhabe zugeordneten Labels wurden weniger als 60-mal annotiert. Eine denkbare Erklärung ist, dass Aspekte der Teilhabe auf Internetseiten besser stattfinden können als in den sozialen Medien. Daher ist es logisch, dass Teilhabe als Aspekt in den Taxonomien des politischen Empowerments im Internet vorkommt (Pirannejad/Jansen 2019; Amichai-Hamburger 2009). Diese wurden jedoch für politische Empowerment im Internet allgemein erstellt und nicht spezifisch für soziale Netzwerke. Ein anderer Erklärungsansatz wäre, dass

Teilhabe auf den Plattformen in interaktiven, ephemeren Affordanzen wie Storys auf Instagram stattfindet, zumal für Aktivitäten wie Fundraising oder das Unterschreiben von Petitionen sicherlich oft auf andere Webseiten verlinkt wird. Dies sollte in zukünftigen Arbeiten erforscht werden, wofür sich auch hermeneutische Methoden eignen würden.

Neben der inhaltlichen Charakterisierung wurden die Annotationsrichtlinien und die Korpuserstellung für das Argument Mining beschrieben. Diese Arbeit präsentiert noch einen Zwischenstand, da die inhaltliche Charakterisierung noch nicht durch die Identifikation typischer Argumentationen ergänzt wurde, was Gegenstand zukünftiger Arbeiten ist. Die Nutzbarkeit der Korpora und der darunterliegenden Annotationsschemata für die Klassifikationen muss noch geprüft werden. Eventuell ist eine weitere Eingrenzung der Kategorien für eine automatisierte Klassifikation notwendig.

Appendix

#NieWiederIstJetzt: Positionierung einer Mehrheit gegen Antisemitismus

In den dreizehn Tagen nach dem Terroranschlag am 07. Oktober 2023 finden deutschlandweit pro-israelische und pro-palästinensische Veranstaltungen statt (Deutschlandfunk.de 2023b). Die Verübung antisemitischer Straftaten steigt bis zum 19.10.2023 im Vergleich zum Vorjahr um 240% an (Deutschlandfunk.de 2023a). Am 22.10.2023 bildet sich erstmals ein breites Bündnis gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel. Am 09.11.2023 wird beim Gedenken des 85. Jahrestags der Reichsprognomnacht erstmals der Schriftzug „Nie Wieder Ist jetzt“ verwendet. Im Bundestag am 31.01.2024 verwendet Eva Szepesi die Phrase als Antwort auf die genozidale Gewalt der Hamas auf Israel am 07.10.2023; und nicht als Antwort auf den steigenden Rechtsextremismus in Deutschland (Lelle 2024). Auf den Großdemonstrationen mit dem Slogan „Wir sind mehr“ wird #NieWiederIstJetzt dekontextualisiert verwendet. Dies zeigt die Vermischung der Diskurse in der Bevölkerung.

#WirSindMehr

Am 10.01.2023 enthüllt das Recherchenetzwerk Correctiv ein rechtsradikales Treffen in Potsdam, das in einem Geheimplan die Remigration von Asylbewerbern, Ausländern mit Bleiberecht und „nicht assimilierten Staatsbürgern“ fordert (Correctiv 2024). Die zentrale Funktion des Treffens war die Beschaffung finanzieller

Mittel, um durch sog. „Influencer-Projekte“ und Propaganda eine rechtsextreme Gegenöffentlichkeit aufzubauen (Bensmann et al. 2024). Vor dem Hintergrund des Rechtsrucks in Deutschland und Europa in den letzten Jahren hatte die Enthüllung des Geheimtreffens durch die Presse massiven Nachhall.

Unter dem Slogan #WirSindMehr demonstrieren in Deutschland in den folgenden drei Monaten insgesamt zwei Millionen Menschen. #WirSindMehr bedeutet in diesem Zusammenhang also etwa: Wir sind mehr als es die extremen Rechten sind. Einige Zeitungen sprachen auch von der Erhebung der vormalis „schweigenden Mehrheit“.

Literatur

- Alexander, A. C.; Bolzendahl, C.; Jalalzai, F. (2016): Defining women’s global political empowerment: Theories and evidence. In: *Sociology Compass*, 10 (6), 432 bis 441.
- Amichai-Hamburger, Y.; McKenna, K. Y.; Tal, S.-A. (2008): ‘E-empowerment: Empowerment by the Internet’. In: *Computers in Human Behavior* 24 (5), 1776 bis 1789.
- Barbala, A. M. (2024): Reassembling #MeToo: Tracing the techno-affective agency of the feminist Instagram influencer. In: *Convergence*, 30 (3), 992–1007.
- Basile, P.; Basile, V.; Cabrio, E.; Villata, S. (2016): Argument mining on Italian news blogs. In: *Third Italian Conference on Computational Linguistics (CLiC-it 2016) & Fifth Evaluation Campaign of Natural Language Processing and Speech Tools for Italian. Final Workshop (EVALITA 2016)*.
- Bast, J. B. J. (2021): Politicians, parties, and government representatives on Instagram: A review of research approaches, usage patterns, and effects. In: *Review of Communication Research*, 9.
- Bensmann, Marcus; Daniels, Justus von; Dowideit, Annette; Peters, Jean; Keller, Gabriela [2024]: ‚Neue Rechte – Geheimplan gegen Deutschland‘. In: *CORRECTIV Recherchen für die Gesellschaft*. <https://correctiv.org/aktuelles/neue-rechte/2024/01/10/geheimplan-remigration-vertreibung-afd-rechtsextreme-november-treffen/>.
- Bentahar, Jamal; Moulin, Bernard; Belanger, Micheline (2010): A taxonomy of argumentation models used for knowledge representation. In: *Artificial Intelligence Review*, 33, 211–259.
- Bhatti, M. M. A.; Ahmad, A. S.; Park, J. (2021): Argument mining on Twitter: A case study on the planned parenthood debate. In: *Proceedings of the 8th Workshop on Argument Mining* (II S.).

- Boltužić, F.; Šnajder, J. (2014): Back up your stance: Recognizing arguments in online discussions. In: *Proceedings of the First Workshop on Argumentation Mining* (S. 49–58).
- Boyd, D. (2011): Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications. In: Zizi Papacharissi (Hrsg.): *Networked Self: Identity, Community, and Culture on Social Network Sites* (S. 39–58). New York. London: Routledge.
- Caliandro, A.; Graham, J. (2020): Studying Instagram beyond selfies. In: *Social Media + Society*, 6 (2), 2056305120924779.
- Correctiv (2024): Geheimplan gegen Deutschland (10.1.2024). <https://correctiv.org/aktuelles/neue-rechte/2024/01/10/geheimplan-remigration-vertreibung-afd-rechts-extreme-november-treffen/>
- Demaria, R.; Colla, D.; Delsanto, M.; Mensa, E.; Pasini, E.; Radicioni, D. P. (2023): Mining Argument Components in Essays at Different Levels. In: *International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence* (S. 137–150). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Deutschlandfunk.de (2023a): Antisemitismus – Drastischer Anstieg der Vorfälle in Deutschland seit Hamas-Angriff (2.11.2023). <https://www.deutschlandfunk.de/drastischer-anstieg-der-vorfalle-in-deutschland-seit-hamas-angriff-100.html>
- Deutschlandfunk.de (2023b): Innenministerin und BKA – Zur Sicherheitslage und Sorge um Antisemitismus (20.10.2023). <https://www.deutschlandfunk.de/innenministerin-faeser-und-bka-zur-sicherheitslage-und-sorge-um-antisemitismus-dlf-ed88ee2f-100.html>
- Feijo, D. D. V.; Moreira, V. P. (2023): Improving abstractive summarization of legal rulings through textual entailment. In: *Artificial Intelligence and Law*, 31 (1), 91 bis 113.
- Galassi, A.; Lippi, M.; Torroni, P. (2023): Multi-task attentive residual networks for argument mining. In: *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, 31, 1877–1892.
- Gibbs, M.; Meese, J.; Arnold, M.; Nansen, B.; Carter, M. (2015). # Funeral and Instagram: Death, social media, and platform vernacular. In: *Information, Communication & Society*, 18 (3), 255–268.
- Habernal, I.; Gurevych, I. (2017): Argumentation mining in user-generated web discourse. In: *Computational Linguistics*, 43 (1), 125–179.
- Habernal, I.; Faber, D.; Recchia, N.; Bretthauer, S.; Gurevych, I.; Spiecker gen. Döhmman, I.; Burchard, C. (2024): Mining legal arguments in court decisions. In: *Artificial Intelligence and Law*, 32 (3), 1–38. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10506-023-09361-y.pdf>

- Heger, K.; Leißner, L.; Emmer, M.; Strippel, C. (2022): *Weizenbaum Report 2022: Politische Partizipation in Deutschland*. https://www.weizenbaum-institut.de/media/Publikationen/Weizenbaum_Report/WI-Report-2022.pdf
- Halliday, A. S.; Brown, N. E. (2018): The power of Black girl magic anthems: Nicki Minaj, Beyoncé, and “feeling myself” as political empowerment. In: *Souls*, 20 (2), 222–238.
- Hurley, Z. (2021): #reimagining Arab women’s social media empowerment and the postdigital condition. In: *Social Media + Society*, 7 (2), 20563051211010169.
- Jackson, S. J.; Bailey, M.; Welles, B. F. (2020): *#HashtagActivism. Networks of race and gender justice*. Cambridge: MIT Press.
- Jakobson R. (1960): Linguistics and poetics. In: Sebeok T. (Hrsg.): *Style in Language*. Cambridge: MIT Press, S. 350–377.
- Jones, M. H. (1978): Black political empowerment in Atlanta: Myth and reality. In: *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 439 (1), 90 bis 117.
- Kawarada, M.; Hirao, T.; Uchida, W.; Nagata, M. (2024): Argument Mining as a Text-to-Text Generation Task. In: *Proceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics. Vol. 1: Long Papers* (S. 2002–2014).
- Krippendorff, Klaus (2004): Measuring the Reliability of Qualitative Text Analysis Data. In: *Quality and Quantity* 38, 787–800.
- Lalancette, M.; Raynauld, V. (2019): The power of political image: Justin Trudeau, Instagram, and celebrity politics. In: *American behavioral scientist*, 63 (7), 888 bis 924.
- Lelle, N. (2024): Demos gegen Rechts: Was heißt nie wieder? (9.2.2024). In: *taz.de*. <https://taz.de/Demos-gegen-rechts/!5987599/>
- Leong, C. M. L.; Pan, S. L.; Ractham, P.; Kaewkitipong, L. (2015): ICT-enabled community empowerment in crisis response: Social media in Thailand flooding 2011. In: *Journal of the Association for Information Systems*, 16 (3), 1.
- Leong, C.; Pan, S. L.; Bahri, S.; Fauzi, A. (2019): Social media empowerment in social movements: power activation and power accrual in digital activism. In: *European Journal of Information Systems*, 28 (2), 173–204.
- Liebhart, K.; Bernhardt, P. (2017): Political storytelling on Instagram: Key aspects of Alexander Van der Bellen’s successful 2016 presidential election campaign. In: *Media and Communication*, 5 (4), 15–25.
- Lippi, M.; Torroni, P. (2016): MARGOT: A web server for argumentation mining. In: *Expert Systems with Applications*, 65, 292–303.

- Malinowski B. (1923): The problem of meaning in primitive languages. In: C. K. Ogden, I. A. Richards: *The Meaning of Meaning. A Study of the Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism*. London: Kegan Paul, Trench, Trubner, S. 296–336.
- Manovich, L. (2020). *Cultural analytics*. Cambridge: MIT Press.
- Miller, V. (2017): Phatic culture and the status quo: Reconsidering the purpose of social media activism. In: *Convergence*, 23 (3), 251–269.
- Miller, V. (2020). *Understanding Digital Culture*. London: SAGE.
- Omena, J. J.; Rabello, E. T.; Mintz, A. G. (2020): Digital Methods for Hashtag Engagement Research, *Social Media + Society* 6, 2056305120940697. <https://doi.org/10.1177/2056305120940697>
- Perkins, D. D.; Zimmerman, M. A. (1995): Empowerment theory, research, and application. In: *American Journal of Community Psychology*, 23, 569–579.
- Perry, T. (2021): LightTag: Text annotation platform. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/2109.02320>
- Pirannejad, A.; Janssen, M. (2019): Internet and political empowerment: Towards a taxonomy for online political empowerment. In: *Information Development*, 35 (1), 80–95.
- Schaefer, R.; Stede, M. (2022): GerCCT: An annotated corpus for mining arguments in German tweets on climate change. In: *Proceedings of the Thirteenth Language Resources and Evaluation Conference* (S. 6121–6130).
- Toulmin, S. E. (1958): *The Uses of Argument*. Cambridge: University Press.
- Towner, T. L.; Muñoz, C. L. (2018): Picture perfect? The role of Instagram in issue agenda setting during the 2016 presidential primary campaign. In: *Social Science Computer Review*, 36 (4), 484–499.
- Tye, M.; Leong, C.; Tan, F.; Tan, B.; Khoo, Y. H. (2018): Social media for empowerment in social movements: The case of Malaysia’s grassroots activism. In: *Communications of the Association for Information Systems*, 42 (1), 15.
- Van Raemdonck, N.; Pierson, J. (2021): Taxonomy of social network platform affordances for group interactions. In: *2021 14th CMI International Conference-Critical ICT Infrastructures and Platforms (CMI)* (8 S.). IEEE.
- Waitoa, J.; Scheyvens, R.; Warren, T. R. (2015): E-Whanaungatanga: The role of social media in Māori political empowerment. In: *AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples*, 11 (1), 45–58.
- Walton, D.; Reed, C.; Macagno, F. (2008): *Argumentation Schemes*. Cambridge: University Press.

- Woo-Young, C. (2005): Online civic participation, and political empowerment: Online media and public opinion formation in Korea. In: *Media, Culture & Society*, 27 (6), 925–935.
- Woo-Young, C.; Won-Tae, L. (2006): Cyberactivism and Political Empowerment in Civil Society: A Comparative Analysis of Korean Cases. In: *Korea Journal*, 46 (4), 136–167.
- Yuce, S. T.; Agarwal, N.; Wigand, R. T.; Lim, M.; Robinson, R. S. (2014): Bridging women rights networks: Analyzing interconnected online collective actions. In: *Journal of Global Information Management (JGIM)*, 22 (4), 1–20.
- Zhang, G.; Nulty, P.; Lillis, D. (2023): Argument mining with graph representation learning. In: *Proceedings of the Nineteenth International Conference on Artificial Intelligence and Law (S. 371–380)*.
- Zimmerman, M. A.; Rappaport, J. (1988): Citizen participation, perceived control, and psychological empowerment. In: *American Journal of Community Psychology*, 16 (5), 725–750.